

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7703545>

ELSEVIER

Received: 06-03-2023

Accepted: 07-03-2023

Published: 22-03-2023

Урманбекова Ирода Фарходовна

старший преподаватель
кафедры «Финансы и бухгалтерский учёт»
Ташкентского государственного
экономического университета

Abstract: в статье рассмотрены вопросы разработки методического инструментария бухгалтерского учета расходов на предприятиях по производству электроэнергии, тенденции изменения финансового состояния и перспектив развития предприятий электроэнергетики в условиях реструктуризации отрасли, выявлены факторы и степень их влияния на расходы, учитываемые при формировании тарифов на услуги конечным потребителям.

Keywords: бухгалтерский учет, расходы производства электроэнергии, себестоимость продукта, учетная политика предприятия, организация бухгалтерского учета и анализа на предприятиях электроэнергетической отрасли, тарифная политика

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

THEORETICAL ASPECTS OF COST ACCOUNTING IN ELECTRICITY ENTERPRISES

Iroda Farkhodovna Urmanbekova –

Senior Lecturer

Department of Finance and Accounting
Tashkent State University of Economics

Received: 06-03-2023

Accepted: 07-03-2023

Published: 22-03-2023

Abstract: The article discusses the development of methodological tools for accounting costs at enterprises for the production of electricity, trends in the financial condition and prospects for the development of electricity enterprises in the context of industry restructuring, identifies the factors and the degree of their influence on costs taken into account when forming tariffs for services to end users.

Keywords: accounting, electricity production costs, product cost, accounting policy of an enterprise, organization of accounting and analysis at enterprises of the electric power industry, tariff policy.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Введение

Реформирование электроэнергетики является важнейшей составляющей институциональных преобразований в экономике Республики Узбекистан. Необходимость реформирования обусловлена, прежде всего, тем, что последние годы, в функционировании и развитии отрасли наметились негативные тенденции. Одной из серьезных проблем предприятий электроэнергетики стало отсутствие стимулов к снижению производственных расходов, частично вследствие применения затратного метода ценообразования.

Сдерживание роста тарифов на электроэнергию регулирующими органами в связи с низкой платежеспособностью потребителя (электроэнергия дорожала медленнее большинства других товаров) на фоне раздутых производственных расходов привело к тому, что перед началом реформы более половины предприятий отрасли оказались убыточными, а цена на электроэнергию в Республике Узбекистан была значительно ниже экономически обоснованной.

Эти тенденции не соответствуют сценарию экономического развития страны, предполагающему форсированное проведение социально - экономических реформ с высокими темпами роста производства ВВП (5 - 6% в год) и соответствующим ростом электропотребления (порядка 3% в год) [1]. Для обеспечения соответствия темпов развития электроэнергетики сценарию экономического развития страны необходимо формирование в отрасли новых экономических отношений, создающих конкурентную среду в сферах производства и сбыта электроэнергии, обеспечивающих свободу доступа на рынок, введение прозрачных и прогнозируемых правил его функционирования и т.п. [2].

Республика Узбекистан - далеко не первая страна, пришедшая к осознанию необходимости либерализации электроэнергетической отрасли. К моменту разработки концепции ее реформирования в 2018 году уже были проведены преобразования электроэнергетики в ряде стран, таких как Великобритания, США, Франция, Япония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Италия, Бразилия, Казахстан, Украина и многие другие. Введение конкурентных отношений в электроэнергетике - это мировая тенденция, и Республика Узбекистан движется в этом направлении, где-то отставая, а где-то и опережая другие страны [3].

Учет, как одна из важнейших функций управления отраслью, практически перестал создавать информационный блок для управления. Информация, которая до сих пор традиционно включалась в бухгалтерские отчеты, в условиях рыночных отношений не может полностью удовлетворить потребность разных групп пользователей.

Необходима качественно новая финансовая и управленческая информация о производственной - финансовой деятельности предприятий электроэнергетики, на основе которой можно было бы не только принимать решения по текущему управлению этими предприятиями, но и использовать ее для анализа сложившейся ситуации в отраслевом комплексе и принятии решений по его стратегическому развитию.

Методы исследования. В статье использовались следующие методы исследований: выявление причинно-следственных связей, логический метод, анализ и синтез, нормативный подход и сравнительный анализ.

Анализ литературы.

В экономической литературе используются понятия затрат, производственных затрат, непроизводственных затрат и себестоимости. А. Смит, Д. Рикардо, а также А.Ф. Аксененко, М.И. Баканов, А.Н. Кашаев, А.Д. Шеремет, К. Друри, Д. Вильямсон, Ч.Т. Хонгрэн, Дж. Фостер, Р. Энтони и другие ученые-экономисты занимались проблемами управления затратами. Ученые нашей страны А.Каримов, Б.Хасанов, М.Пардаев, Т.Шагиясов, Б.Исроилов, А.Ибрагимов, М.Рахимов, З.Сагдиллаева, И.Чориев, Н.Каландарова в своих научных исследований и тех, кто уделял особое внимание вопросам совершенствования анализа и учета затрат.

«В настоящее время проблема использования различных методов анализа себестоимости продукции и себестоимости продукции заключается в том, что учетные системы должны способствовать удовлетворению информационных потребностей системы управления предприятием, поэтому необходимо разработать единые подходы к выбору методов измерения себестоимости. и группировка. Для формирования системы производственного учета на предприятии на основе аналитической детализации и группировки затрат решающую роль играют такие объекты, как центры затрат, центры прямых затрат, центры конечной ответственности, где выделяются конкретные технологические операции. [4].

Одними из важных показателей, используемых при оценке экономической эффективности, являются прибыль и рентабельность. Фактором, влияющим на рентабельность, является себестоимость.

Путем анализа оценивается целесообразность, эффективность и эффективность затрат, понесенных в связи с производством, выполнением работ и обслуживанием каждого хозяйствующего субъекта.

В состав затрат входят расходы, связанные с управлением имуществом, производством, реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг и возмещением убытков. Обычно они бывают в форме оттока или использования таких активов, как денежные средства, материальные запасы, помещения, оборудование и т. д.[5].

Затраты – это денежная оценка ресурсов, затраченных в течение определенного периода времени.

Себестоимость – это уменьшение экономической прибыли в виде выбытия активов или их использования в течение отчетного периода, а также

возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала у участников [6].

Основная часть

Разработка организационно-методического инструментария бухгалтерского учета, внутренней отчетности и анализа расходов на предприятиях электроэнергетической отрасли для повышения эффективности тарифной политики в условиях реструктуризации отрасли требует решения ряда задач в этой области:

1. Идентифицировать процесс создания конкурентной среды в электроэнергетике Республики Узбекистан как предпосылку снижения расходов на предприятиях отрасли, на основе изучения тенденций изменения финансового состояния и перспектив развития предприятий электроэнергетики в условиях реструктуризации отрасли, выявить факторы и степень их влияния на расходы, учитываемые при формировании тарифов на услуги конечным потребителям.

2. Провести классификацию факторов, влияющих на расходы предприятий электроэнергетики, осуществляющих распределительно-сетевую деятельность и определяющих характер тарифной политики.

3. Уточнить методику учета расходов на предприятиях электроэнергетики в сфере передачи и распределения электроэнергии.

4. Разработать систему аналитического учета расходов для формирования внутренней отчетности предприятий электроэнергетики.

5. Усовершенствовать методику анализа расходов на предприятиях электроэнергетики, существенно влияющих на тарифы по электрической энергии для населения и юридических лиц [7].

К концу XXI века в Республике Узбекистан, как и в большинстве развитых стран, была осознана необходимость кардинальных изменений организационного механизма электроэнергетики на основе рыночных преобразований. Экономические и политические условия для реформирования электроэнергетической отрасли существенно различаются в разных странах, что обусловлено их историческими и социальными особенностями эти особенности и определяют различия моделей и программ преобразований, которые обсуждаются и реализуются на практике. *Общая для всех стран стратегия реформ заключается в либерализации электроэнергетических рынков переходе от закрытого, монопольного рынка к открытому, конкурентному рынку энергии и мощности.*

Функционирование и развитие конкурентной среды обеспечивается, прежде всего, механизмом рыночного ценообразования в сфере генерирования энергии.

Создание такого механизма требует, во-первых, выделения функции производства энергии в самостоятельный вид бизнеса и, во-вторых, дерегулирования тарифов и инвестиционной деятельности производителей энергии. Цена генерирования должна устанавливаться в основном на основе баланса спроса и предложения на энергетическом рынке. Такой подход стимулирует снижение расходов на производство и привлечение инвестиций в электроэнергетику.

Дезинтеграция энергокомпаний может проводиться в один или несколько этапов: отделение производства электроэнергии от передачи и сбыта, отделение сбыта от передачи (распределения). При полной дезинтеграции происходит разделение собственности, и в каждой сфере деятельности создаются независимые организации - функциональные компании [8].

В электроэнергетике зарубежных стран уже применяются либо намечаются для внедрения различные организационные модели конкурентного рынка, учитывающие национальные особенности и условия функционирования отрасли, цели рыночных преобразований, экономические, социальные, политические факторы.

Главное, что объединяет все подходы, - это дезинтеграция, то есть разделение первоначально вертикально интегрированных энергокомпаний по функциям и сферам деятельности (производство, передача, сбыт энергии). Это делается с целью создания условий для конкуренции, а также уменьшения возможности для дискриминации потребителей и перекрестного субсидирования между конкурентными и естественно-монопольными сферами деятельности.

Для Республики Узбекистан формирование механизмов становления и развития общего оптового рынка электроэнергии имеет исключительно важное практическое значение, так как интеграция оптовых рынков инфраструктурных товаров и услуг есть стержень экономической интеграции в целом. Кроме того, участие нашей страны в международных рынках электроэнергии будет способствовать улучшению структуры экспорта, т.е. выходу на мировые рынки не только и не столько с первичными энергоресурсами, сколько с продукцией более высокого удельного веса добавленной стоимости.

На наш взгляд, целесообразным является определение состава расходов включаемых в необходимую валовую выручку предприятий электроэнергетики. В необходимую валовую выручку включаются:

1. *Расходы, связанные с реализацией продукции* включающие расходы на топливо, покупаемую электрическую и тепловую энергию, оплату услуг,

оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность, сырье и материалы, ремонт основных средств, оплату труда и отчисления на социальные нужды, амортизацию основных средств и нематериальных активов, прочие расходы.

2. Расходы, относимые на прибыль после налогообложения, включающие в себя следующие основные группы расходов капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроизводство, выплаты дивидендов и других доходов из прибыли после уплаты налогов, взносы в уставные (складочные) капиталы организаций, прочие экономически обоснованные расходы, относимые на прибыль после налогообложения, включая расходы организаций на предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями.

3. Внебалансовые расходы, в том числе расходы по сомнительным долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам может учитываться дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении передачи энергии. Уплата сомнительных долгов, для погашения которых был создан резерв, включенный в тариф в предшествующий период, признается доходом и исключается из необходимой валовой выручки в следующем периоде с учетом уплаты налога на прибыль организаций.

Современная система учета расходов, как одного из существенных элементов в системе тарификации, о которых говорилось выше, не отвечает современным требованиям управления, поэтому мы предлагаем провести классификацию факторов, учитываемых при тарификации услуг предприятий электроэнергетики в условиях реструктуризации отрасли [9].

Состав расходов и методика определения их отдельных составляющих зависит от типа энергетического объекта. Процесс передачи и распределения электроэнергии совпадает во времени с процессом производства, поэтому расходы по электросетям (ЭС), осуществляющим транспорт электроэнергии, учитываются в общих расходах энергосистемы (если они не являются автономными предприятиями).

В любом случае расходы предприятий электрических сетей складываются из расходов по ЛЭП и передающим подстанциям:

$$Z_{эс} = Z_{лэп} + Z_{пст},$$

где: $Z_{лэп}$ – расходы по линиям электропередачи, $Z_{пст}$ – расходы на подстанциях.

Функции распределительных сетей сводятся к передаче энергии от опорных подстанций к потребителям. Основные сети, кроме этого, выполняют межсистемные задачи повышение надежности, устойчивости и экономичности энергосистемы. Они учитываются в составе расходов на

производство электроэнергии. В расходы на транспорт электроэнергии не включаются расходы на содержание повышающих подстанций и распределительных устройств, находящихся на балансе электростанций. Расходы на содержание подстанций потребителей также не подлежат учету в составе стоимости передачи электроэнергии. Передача и распределение электроэнергии связаны с частичной потерей ее при транспортировке по ЛЭП и трансформации, поэтому стоимость потерь электроэнергии включается в состав ежегодных расходов.

Таким образом, *расходы на передачу и распределение электроэнергии* состоят из следующих элементов:

$$З_{\text{ПР}} = З_{\text{сов}} + З_{\text{пот}},$$

где: $Z_{\text{сов}}$ – общие совокупные расходы, $Z_{\text{пот}}$ – расходы, связанные с потерями электроэнергии при передаче и трансформации.

В свою очередь совокупные расходы складываются из следующих составляющих:

$$З_{\text{сов}} = A_{\text{ос}} + Z_{\text{обс}},$$

где: $A_{\text{ос}}$ – расходы, учитываемые в амортизации основных средств, $Z_{\text{обс}}$ – расходы на обслуживание, включающие расходы на заработную плату с начислениями, стоимость израсходованных вспомогательных материалов и прочие расходы.

Расходы на обслуживание определяются по нормам расходов на обслуживание, выраженным в процентах к стоимости основных средств подстанций (воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и т.д.).

Таким образом,

$$З_{\text{сов}} = C_{\text{нэс}}(N_{\text{ам}} + N_{\text{обс}}),$$

где: $C_{\text{нэс}}$ – стоимость основных средств подстанций (ПЭС), $N_{\text{ам}}$ – средняя норма амортизационных отчислений ЦЭС, $N_{\text{обс}}$ – норма расходов на обслуживание ЛЭП и подстанций.

Расходы, связанные с потерями электроэнергии, оцениваются по средней цене потерянному киловатт/часу ($C_{\text{пот}}$) и количеству потерянной электроэнергии ($Э_{\text{пот}}$):

$$З_{\text{пот}} = C_{\text{пот}} \times Э_{\text{пот}},$$

С учетом специфики деятельности предприятия по транспортировке и передаче энергии нами были сгруппированы показатели, отражающие структуру расходов от обычных видов деятельности организации распределительно – сетевой системы по назначению (рис. 1).

Рис.1. Состав расходов по обычным видам деятельности по назначению.^{41*}

Как видно из приведенной выше классификации расходов, учитывающих специфику деятельности предприятия по передаче и распределению энергии, состав расходов достаточно разнообразный. Таким образом, важнейшими факторами, влияющими на расходы предприятий электроэнергетики, является тип энергетического объекта и назначение расходов.

Выводы и предложения

1. Важнейшими факторами, влияющими на расходы предприятий электроэнергетики, является тип энергетического объекта и назначение расходов. Кроме этих факторов на расходы оказывает большое влияние экономическое содержание расходов, уровень напряжения, группы потребителей и зоны возникновения. Кроме того, большое влияние на расходы оказывает вид тарифа и вид передаваемой энергии.

2. Организация и методика бухгалтерского (аналитического) учета расходов, как основного, так и вспомогательного производства позволяет структурировать информацию на синтетических счетах бухгалтерского учета для анализа и принятия управленческого решения.

3. Современная система учета расходов, как одного из существенных элементов в системе тарификации, о которых говорилось выше, не отвечает современным требованиям управления, поэтому мы предлагаем провести классификацию факторов, учитываемых при тарификации услуг предприятий электроэнергетики в условиях реструктуризации отрасли [10].

⁴¹ *Составлена автором

ЛИТЕРАТУРА:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 января 2019 года № УП-5614 «О дополнительных мерах по обеспечению дальнейшего развития экономики и повышению эффективности экономической политики».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 марта 2019 года № УП-5687 «О систематизации мер по улучшению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах».
4. Пардаев А. и др. «Управленческий анализ» Т.: «Мир экономики и права» 2005г.
5. Национальные стандарты бухгалтерского учета Республики Узбекистан 1998-2017 гг.
6. Международные стандарты финансовой отчетности
7. Рамзаев В.М. Модели прогнозирования конкурентного роста предприятий при их энергомодернизации / В.М. Рамзаев, И.Н. Хаймович, П.В. Чумак // Проблемы прогнозирования. – 2015. – №. 1. – С. 67-74.
8. Ryan L., Campbell N. Spreading the Net: The Multiple Benefits of Energy Efficiency Improvements [Электронный ресурс] / L. Ryan, N. Campbell // OECD/IEA.2012.-36с. Режим доступа: https://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/Spreading_the_Net.pdf
9. Worrell E., Laitner J. A., Ruth M., Finman H. Productivity benefits of industrial energy efficiency measures // Energy. – 2013. – Vol. 28. – No. 11. – pp. 1081-1098.
10. Минеева А.С. Комплексная экономическая оценка организационно-технических мероприятий по повышению энергетической эффективности горнодобывающих компаний / А.С. Минеева // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2017. – № 5(99) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=4403.